

нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова. – 2011. – № 11. – С. 262-270.

7. О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001>. – Дата обращения 10.03.2022.

8. Овчинников О.Г. Основная проблема развития аграрного сектора экономики России и возможные пути ее решения / О.Г. Овчинников // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2019. – № 9. – С. 7-12. – DOI 10.31442/0235-2494-2019-0-9-7-12.

9. Петросян И.Б. Основные проблемы и пути возможного развития экономик ресурсообеспеченных стран / И.Б. Петросян, Р.А. Симонян // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. – 2015. – Т. 1. – С. 113-119.

10. Полтриллиона после войны: сколько потрачено на восстановление Чечни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/economics/15/12/2014/548af06b2ae596f43c5437ee>. - Дата обращения: 2.05.2022.

11. Юрченко А.А. Гастрономический туризм как фактор социально-экономического развития Республики Чечня / А.А. Юрченко, Е.А. Еремина // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2020. – № 1. – С. 160-164.

УДК 316.324.8

DOI

ПЕРЕХОД К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УКЛАДУ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

**д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматривается актуальный в ближайшие десятилетия вопрос перехода к следующему более высокому общественно-экономическому укладу экономики, который условно принято называть постиндустриальным. На основе анализа общеэкономической ситуации, сложившейся в мире в настоящее время, выявляются факторы, препятствующие такому переходу. Результатом анализа собственных работ, а также публикаций зарубежных авторов по тематике исследования обосновываются альтернативные пути решения проблемы растущего народонаселения планеты и его социально-экономического обеспечения к концу текущего столетия. Интерес представляют некоторые теоретико-методологические аспекты, которые затрагиваются в настоящем исследовании, в частности, в статье обосновываются различия между развитием технологий и развитием промышленности на основе достижений науки и техники в контексте перехода к новому постиндустриальному общественно-экономическому укладу, расставляются приоритеты развития в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Ключевые слова: *постиндустриальный общественно-экономический уклад, мировая экономика, проблемы, технологии, развитие, промышленность, наука, техника, Российская Федерация*

**TRANSITION TO POST-INDUSTRIAL
SOCIO-ECONOMIC WAY OF ECONOMY
(BY THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION)**

**OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of department of Tourism
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article discusses the upcoming transition to the next higher socio-economic order in the coming decades, that is conventionally called post-industrial order. The article also examines the socio-economic and political situation in the world that has developed at the present time in the run-up to this transition, and the forces that are trying to block it. In addition, the problem of alternative ways to solve the problem of the planet growing population and its economic maintenance by the end of this century is mentioned with reference to the author's as well as foreign authors' previous works, where a more detailed interpretation of the solution to this problem is proposed. It also explains the difference between the development of technology and the development of industry both based on the science and industrial technologies achievements in the context of the transition to a new post-industrial socio-economic order, sets priorities for development in conditions of limited financing.

Keywords: *post-industrial socio-economic order, world economy, problems, technologies, development, industry, science, technics, Russian Federation*

В публикациях ряда исследователей современный этап развития мировой экономической системы связывают с переходом мировой экономики к новому общественно-экономическому укладу, который условно принято называть постиндустриальным [1-3]. В данной статье освещается начало этого эпохального перехода на примере Российской Федерации, являющейся пятой экономикой мира [9], поскольку в России особенно ярко проявляются его признаки. Одновременно с происходящими в России знаковыми процессами в развитых западных странах назревает понимание того, что существующий индустриальный общественно-экономический уклад уже исчерпал себя. В констатации этих фактов, а также в обосновании направлений перехода к новой общественно-экономической формации и заключается актуальность данной статьи.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, касающиеся различных аспектов перехода к постиндустриальной экономике, рассматривались в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей, среди них, например, А.О. Бианкина, Н.В. Лясников, В.В. Иванов, Н.А. Новицкий, Машенцева Е.В., Е.В. Ершова, С.А. Маковкина, Л.Г. Батракова, А.Р. Шафигина, Н.В. Левкин, И.В. Зубрицкая [1-8] и другие. Вместе с тем вопросы перехода к постиндустриальной экономике рассматриваются чаще всего с точки зрения ее теоретического обоснования, взаимосвязи и влияния на отдельные функциональные направления социально-экономического развития. В наших предыдущих публикациях [10; 11] мы уже упоминали о развитии капиталистической индустриальной экономики до своего

предела и переходе ее к постиндустриальной фазе через развитие технологий. Но тогда мы подразумевали, что это будет плавный переход. С тех пор общественно-политическая обстановка в мире радикально изменилась. Эти изменения мы попытались исследовать в данной статье, а также рассмотреть вопросы перехода к постиндустриальному экономическому укладу на примере Российской Федерации, представив авторское видение научной проблемы, затронутой в статье Л.Г. Батраковой «Особенности постиндустриальной экономики и перспективы ее развития в регионах России».

Цель статьи – обосновать неизбежность перехода к постиндустриальному общественно-экономическому укладу сначала в отдельных странах, а со временем во всем мире в условиях растущего народонаселения, несмотря на сопротивление ряда экономически развитых, но отстающих в развитии технологий стран.

Изложение основного материала исследования. В условиях стремительного роста населения планеты мирный переход к новому общественно-экономическому укладу [10; 11] в долгосрочном периоде возможен за счет реализации двух вариантов: путем освоения космоса, колонизации других планет и освоения их ресурсов и путем перехода к сбалансированной экономике в условиях все более ограниченных ресурсов на планете Земля. Уже сейчас ресурсы Земли на суше истощены настолько (а высокоэффективных технологий добычи ресурсов с океанского дна еще не разработано), что интерес западных стран к российским ресурсам стал одной из причин глобального противостояния Запада и России.

В не столь отдаленном современном мире (до 2050 года и ростом населения до 10 млрд человек) возможно развитие экономики роста в части производства продуктов питания за счет интенсификации сельского хозяйства и ввода в использование все еще необрабатываемых угодий. Но в дальнейшем потребуются новые технологии производства качественных продуктов питания промышленным способом. И с огромной степенью вероятности оба указанные выше направления будут использоваться на выше обозначенном отрезке исторического развития.

На современном этапе мировое сообщество продолжает жить в условиях экономики роста. В развитых странах все еще преобладает потребление без ограничений. Технологические прорывы происходят в отдельных сферах, в частности, в Российской Федерации преимущественно в военной, которая демонстрирует лидирующие позиции в мире. Пока развитие идет таким путем, происходит рост интеллектуального потенциала, который в будущем можно будет направить в нужное мировому сообществу русло.

Однако в условиях мировой конкуренции наблюдаются негативные явления, выражающиеся в том, что отдельные развитые страны прилагают усилия для того, чтобы затормозить технологическое развитие России, применяя при этом неэкономические способы конкуренции. Среди них, например: неправдивые заявления о качестве того или иного продукта, целью которых является формирование у потенциальных покупателей негативного восприятия и отказ от его приобретения; введение санкций на те страны, которые покупают продукцию из РФ, в том числе военного назначения (как, например, на Турцию за покупку системы ПВО С-400); введение санкций или угроза санкциями странам или корпорациям, которые продают России высокотехнологичные продукты.

Однако подобный подход не оправдал себя, поскольку Россия приспособилась к санкционным ограничениям и, более того, сумела извлечь из них выгоду, повернув сложившуюся ситуацию в сторону развития. Так, например, компания Siemens отказалась поставлять газовые турбины в российский Крым. После этого конструкторы предприятия «Силловые машины» взялись за разработку газовых турбин ГТЭ-170 и ГТЭ-65. В кратчайшие сроки производственное предприятие создало собственную исследовательскую и экспериментальную базу, в результате чего появилась

возможность испытывать камеры сгорания газовых турбин. Используя эти технологии, компания приступила к собственному производству внутренних корпусов для ГТЭ-170 [12]. В итоге появилась продукция, которая раньше в России не выпускалась, а заодно и новый конкурент для западных компаний. Таким образом, неэкономические способы конкуренции в итоге активизировали политику импортозамещения, которая положительно влияет на экономику России.

Примечательно, что в Российской Федерации научились производить собственные продукты, не имеющие аналогов в мире. В частности, изобретение и производство в России вакцины «Спутник V». Несмотря на ожесточенное сопротивление, договоры на поставку вакцины «Спутник V» были заключены более чем с пятьюдесятью странами. В России были построены заводы по производству вакцины, количество которых исчисляется десятками, заключаются договоры с разными странами о совместном производстве и т.д. Но, кроме этого, в западной прессе появление вакцины «Спутник V», которая по качеству превзошла все более поздние западные аналоги, сравнивают с запуском первого в мире искусственного спутника Земли в конце 50-х гг. прошлого века, т.е. престиж российской науки, а заодно и страны в целом, в глазах населения западных стран неизмеримо вырос.

После развала Советского Союза, положительно оцениваемого всем западным сообществом, постоянные угрозы втянуть Россию в новую войну по всему миру с целью истощить финансовые и людские ресурсы страны привели к тому, что России пришлось решать важную задачу – превзойти потенциальных противников в военных технологиях. В настоящее время превосходство России в военных технологиях общеизвестно во всем мире. Каждый новый элемент вооружения, успешно апробированный против террористов в Сирии, вызывал интерес у разных стран на предмет его приобретения. В итоге международные заказы на производство и приобретение российской военной техники в последние «санкционные» годы не только не иссякли, но и возросли.

Таким образом, санкционный режим коллективного Запада в отношении России дал положительный результат, и это выразилось в разработке новых технологий и создании новых производств, некоторые из которых ранее в России не существовали.

В настоящее время человечество стоит на пороге колонизации других планет солнечной системы, и развитие технологий, в частности, идет по пути создания новых средств передвижения в космосе с двигателями, работающими на новых физических принципах; поиска решения проблемы защиты человека от космической радиации; создания искусственной гравитации для длительных полетов в дальний космос. Первенство в решении этих задач – важнейший вопрос, стоящий на повестке дня мировых держав. Уже сегодня США заявляют о «приватизации» поверхности Луны со своими союзниками, Россия в их число не включена. И от того, как развернутся события в этой плоскости еще до конца текущего десятилетия, будет зависеть, в частности, будущее экономики России.

Попытки создания группой российских ученых философской основы модели постиндустриального общества [13], бесспорно, имеют теоретическую ценность. На практике же до тех пор, пока удовлетворяется текущий спрос на жизнеобеспечение и растет благосостояние, а наличие ископаемых ресурсов предполагает их добычу на ближайшие десятилетия (например, разведанных запасов нефти в мире при существующих объемах добычи хватит еще на 40 лет), никакого искусственного перехода к этой модели не произойдет. Только после того, как экономика индустриального уклада перестанет справляться с удовлетворением нужд соответствующего ему общества, начнется переход к новой экономической формации с соответствующими ей общественными отношениями. При этом процесс перехода растянется на десятилетия. Но сама разработка (толчком к которой послужил анализ причин кризиса 1998 года) теоретических основ нового общественно-экономического

уклада уже сигнализирует о том, что этот момент приближается, буквально стоит на повестке дня. В настоящее время первый проект постиндустриального общества уже разработан и представлен для ознакомления российскому научному сообществу [13].

Уровень развития мировой экономики в целом еще не достиг того порога, за которым начнется переход к новому общественно-экономическому укладу. Подобным образом в середине и второй половине XIX века К. Марксом и Ф. Энгельсом была создана теория развития индустриальной экономики с возможностью перехода от капиталистических к социалистическим общественным отношениям. Но на практике это произошло спустя десятилетия.

Однако существует и другая точка зрения, которая не только предлагается, но и активно проводится в жизнь в западных странах на протяжении, примерно, последних сорока-пятидесяти лет. Более того, эта практика силовым путем навязывается остальному миру. В 1972 г. группа западных исследователей по заказу Римского Клуба выпустила в свет работу под названием «Пределы роста». Работа представляла собой количественный анализ – расчет потенциальных результатов мировой экономики, – основанный на компьютерной модели. Но при этом следует учитывать, что саму модель создавали экономисты-теоретики с целью обосновать очевидные выводы (невозобновляемые ресурсы извлекаются уже несколько сотен лет и в какой-то момент они истощатся). Соответственно, в этой работе довольно пессимистично определяются возможности использования планетарных ресурсов и, как следствие, возможности экономики обеспечить растущее население Земли даже просто приемлемыми благами на ближайшее будущее, не говоря уже о динамичном росте благосостояния землян. Прогнозируется, что «экономический коллапс» наступит к 2070 г. [14]. «Сценарии, при которых все будет идти своим чередом или будет наблюдаться ускоренный экономический рост, означают, что мир не сможет достичь целей устойчивого развития (ЦУР), поставленных ООН – набора социальных, экологических и экономических целей до 2030 г.», – заключают авторы работы [14].

При уровне развития технологий и росте потребления на момент написания «Пределов роста» прогнозы кажутся научно обоснованными. Другими словами, вполне понятно, почему переизданная через много лет версия данной работы в западных СМИ стала культовой.

Вместе с тем интерес вызывает выход, который предлагается человечеству, – любыми путями затормозить рост населения планеты (эксперт по экологической экономике, Университет Лидса, Северная Англия, Джулия Стайнбергер (Julia Steinberger) [9]. С начала 70-х годов XX века решить эту проблему предлагается в том числе с помощью популяризации нетрадиционных семейных отношений, что практикуется даже в общеобразовательных учебных заведениях. Примером последствий такой политики стал, в частности, отток из Германии этнических немцев, которые после воссоединения Германии в конце прошлого века десятками тысяч (почти все немецкое население СССР) возвращались на этническую родину. В настоящее время только один российский Крым принимает от 4 до 5 тысяч в год возвращающихся немцев. И причиной возвращения сами немцы называют негативное влияние образовательной системы на детей и пропаганду нетрадиционных отношений, которые завуалированы под «более широкое использование планирования семьи для стабилизации численности населения» [14].

Окончательный вывод «Пределов роста» выглядит довольно мрачно: «Есть серьезный риск того, что к 2050 году мы приведем системы жизнеобеспечения Земли к переломной точке невозврата» [14].

Вместе с тем стоит оценить вышеприведенные прогнозы с позиции России. Несмотря на все политические потрясения конца XX века, скудное финансирование или даже полное отсутствие такового, в российской науке накапливался потенциал экономического роста на основе научных открытий и новых технологий. Некоторые из

них были внедрены в период 2015-2021 гг., но основная часть будет внедрена в предстоящее десятилетие.

Как уже упоминалось, решающую роль в переходе к новому экономическому укладу сыграют передовые прорывные технологии. И в этой гонке кто-то будет первым, а какие-то страны отстанут в развитии.

На примере России можно судить о том экономическом прорыве, который имел место за последние два десятилетия. К 2018 г. всей мировой общественности стало очевидно, что Россия обогнала в технологиях вооружений и их производстве весь остальной мир развитого капитализма на многие годы. Но это было тогда только начало и касалось только военных технологий. Согласно планам на ближайшее десятилетие до 30-го года в России планируется внедрить широкую автоматизацию производства как в промышленности, так и в сельском фермерском хозяйстве. При этом повсеместно будет применяться робототехника, управление которой планируется осуществлять с применением искусственного интеллекта. Таким образом, можно констатировать, что переход к новому экономическому укладу в России уже начался. Показательно, что руководства многих стран в настоящее время обращаются к России с просьбами оказать содействие в развитии разных отраслей промышленности, энергетики, в том числе атомной (поскольку в технологиях производства атомных электростанций Россия не имеет себе равных уже десятилетия).

Выше мы привели примеры внедрения новых технологий только в отдельных отраслях промышленности на основе достижений науки и техники. Полный переход всей экономики отдельно взятого государства на рельсы развития на основе новых технологий означает окончательный переход этого государства к новому постиндустриальному укладу экономики. И это прорыв планетарного масштаба, означающий переход к новым общественно-экономическим отношениям в рамках новой более передовой экономической формации. Вместе с тем следует отметить, что этот переход осуществляется в рамках экономики роста, и что ресурсы планеты действительно безграничны. Каким видится развитие экономики до конца текущего XXI-го века и далее мы рассматривали в наших предыдущих работах [10; 11; 15]. Здесь же отметим только, что переход к сбалансированной экономике (в том смысле, как это рассматривалось нами в наших предшествующих работах) неизбежен. И это не зависит от того, найдут ли жители Земли в обозримом будущем необходимые ресурсы на других планетах в достаточном количестве или нет.

В середине марта 2021 года некоммерческая организация Всемирный экономический форум (WEF) пополнила список предприятий уровня Четвёртой промышленной революции – «Индустрии 4.0». По данным WEF «во всём мире развёрнуто 69 заводов уровня «Индустрия 4.0». На Китай приходится 20 заводов, на страны ЕС – 19, в США – 7 заводов и ещё 5 в Японии [16]. Специалисты WEF тщательно изучают производства вплоть до анализа таких процессов, как организация производственно-сбытовых цепочек, гибкость технологий автоматизации, цифровизация логистики, а также реализация искусственного интеллекта и Интернета вещей. Предприятия уровня Четвёртой промышленной революции управляются искусственным интеллектом, а большинство процессов от выполнения работ до логистики и продаж автоматизированы. Показателен опыт Китая: новый пятилетний план «с акцентом на искусственный интеллект, квантовые вычисления и полупроводники только ускорит переход на новый уровень производства» [16].

Как уже было упомянуто выше, Россия на этот уровень производства начинает переходить только в текущем десятилетии. Казалось бы, налицо явное противоречие: с одной стороны, переход к новому экономическому укладу в России уже начался, а с другой стороны – уровень производства запаздывает относительно других стран. И, тем не менее, Россия – мировой лидер по темпам перехода к новому экономическому укладу. Уровень производства, конечно, имеет значение и играет свою роль, но не

является определяющим. Решающим является уровень технологий, разработанных на основе самой передовой науки, а как раз и то, и другое в России есть.

Уровень производства – это производительность труда, стоимость производимого изделия, наконец, скорость, с которой изделие производится, и другие экономические показатели. И это все показатели количественные.

А новые технологии – это более высокий качественный уровень и воплощенные в металл изделия, соответствующие новым технологиям, которые поднимают экономику на новый более высокий уровень. Сами же изделия могут быть произведены и на старых заводах. Просто это будет медленнее, с меньшей производительностью труда, но с не меньшим качеством.

Примером может служить российская авиация, как военная, так теперь и гражданская. Новые технологии, примененные в самих изделиях, начиная с чисто внешних форм – планера – и заканчивая внутренней «начинкой», подняли российские изделия – самолеты – на новый, еще долгое время недостижимый для Западных стран уровень. А вот произведены они были на заводах, не управляемых искусственным интеллектом и не отвечающих критериям «Индустрии 4.0». Производятся поштучно, в единицах в год, но для современного воздушного флота и не требуются тысячи изделий в год, потребность флота на текущий момент удовлетворяется.

Тем не менее, было бы несправедливо не упомянуть один из следующих фактов, иллюстрирующих разницу между новыми технологиями как таковыми и новыми технологиями производства. В марте 2021 года было объявлено об изобретении в России нового многофункционального микропроцессора [17] (новая технология, которая выводит компьютерную технику на более высокий уровень). Однако вместе с тем эксперты признали, что в России микропроцессор не может быть произведен, так как нет соответствующих технологий производства.

На создание новых современных производств, способных производить изделия, соответствующие уровню передовых технологий, до сих пор не хватало средств, а в некоторых случаях и соответствующих технологий производства. Предполагается, что в текущем десятилетии и то, и другое появится, и средства на строительство производственных мощностей с новыми технологиями производства будут выделены в достаточном количестве.

В Китае это понимают, но, как и в экономике любой страны, делают то, что доступно на текущий момент, учитывая большие, чем у России, финансовые возможности. Однако в перспективе Китай «открыто заявил, что намерен добиться мирового технологического превосходства, и набранный в экономике темп не оставляет сомнений в серьезности устремлений. Распоряжение редкими металлами – это всего лишь один из инструментов в глобальной гонке, но, в отличие от прошлого десятилетия, теперь он имеет невероятно высокое значение, так как на него завязано всё, что принято называть технологической революцией» [18] (на территории Китая сосредоточена значительная часть редкоземельных элементов).

Выводы. Исторический опыт свидетельствует о том, что в прошлом смена общественно-экономических укладов осуществлялась ценой социально-экономических потрясений и переворотов. В современную эпоху риск того, что кризис старых элит в отстающих великих державах приведет к глобальному военному столкновению, остается достаточно высоким. В условиях нарастающего геополитического конфликта сложно спрогнозировать, удастся ли России одной (или вместе с Китаем) сдержать все более накаляющуюся международную обстановку относительно себя самой и Китая, вырвавшегося по экономическим показателям на первое место в мире.

Современные технологии в военной сфере, наряду с применением ядерного оружия, могут грозить полным уничтожением человечества. Удастся ли мировому сообществу увидеть переход к постиндустриальному общественно-экономическому строю и к последующим общественно-экономическим формациям за пределами XXI-го

века покажет время. Во многом это будет зависеть от того, насколько эффективно РФ сможет проводить политику сдерживания по отношению к внешним агрессорам. А достичь такого результата можно только при условии доминирования российских технологий в мировой экономике. Другими словами, на современном этапе развитие экономики на основе новых технологий в условиях борьбы за многополярный миропорядок тесно увязано с вопросом будущего всего человечества.

Список использованных источников

1. Бианкина А.О. Научное наследие Н. Кондратьева как основа прогнозирования постиндустриальной экономической динамики / А.О. Бианкина, Н.В. Лясников // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 67. – С. 170-180.
2. Новицкий Н.А. Выбор модели и целевых критериев прорыва российской экономики в новый технологический уклад / Н.А. Новицкий // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2016. – № 1 (16). – С. 3-14.
3. Иванов В.В. Научно-технологический базис нового мирового уклада / В.В. Иванов // Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности. – 2021. – № 1 (4). – С. 32-45.
4. Машенцева Е.В. Появление корпораций постиндустриального типа как фактор развития инновационной экономики / Е.В. Машенцева // Heraldofthe SIC MISI: Current Issues of Modern Science. – 2017. – № 2. – С. 16-20.
5. Ершова Е.В. Экономика изменений: как постиндустриальная экономика меняет бизнес / Е.В. Ершова, С.А. Маковкина // Государство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты развития. Управление изменениями: мозаика сценариев в условиях турбулентности: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Уральский институт управления (филиал). – 2019. – С. 298-302.
6. Батракова Л.Г. Особенности постиндустриальной экономики и перспективы ее развития в регионах России / Л.Г. Батракова // Социально-политические исследования. – 2021. – № 1 (10). – С. 58-69.
7. Шафигина А.Р. Теория постиндустриальной экономики / А.Р. Шафигина // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – № 6-1 (87). – С. 211-213.
8. Левкин Н.В. «Шок будущего»: экономика в условиях становления постиндустриального общества / Н.В. Левкин, И.В. Зубрицкая // Актуальные проблемы права и управления: сб. ст. III всероссийской науч.-практ. конф. / Северный институт (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Петрозаводске. – 2017. – С. 370-376.
9. Россия обошла Германию и стала пятой экономикой мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/>. – (Дата обращения: 7.10.2021).
10. Овчаренко Л.А. Модель ускоренного сбалансированного социально-экономического развития / Л.А. Овчаренко // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сб. научных работ серии «Экономика». Вып. 8: Экономика и технологии: императивы роста / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2017. – С. 5-21.
11. Овчаренко Л.А. Современные научные концепции и практика социально-экономического развития регионов / Л.А. Овчаренко // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сб. научных работ серии «Экономика». Вып. 9: Экономические

исследования современных процессов / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018.– С. 5-21.

12. Газовые турбины средней и большой мощности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://power-m.ru/>. – (Дата обращения: 17.11.2021).

13. Первый шаг к новому миру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/omegatechs/>. – (Дата обращения: 27.11.2021).

14. К 2050 году мы приведем системы жизнеобеспечения Земли к переломной точке невозврата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusnext.ru/news/1540236304>. – (Дата обращения: 13.12.2021).

15. Овчаренко Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с.

16. Детинич Г. Китай опередил США, ЕС и Японию по количеству заводов будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://3dnews.ru/1035259>. – (Дата обращения: 07.12.2021).

17. Карасев С.В. В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://3dnews.ru/1034084/v-rossii-razrabotali-protssessor-dlya-smartfonov-no-proizvodit-ego-v-rf-nevozmogno?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com. – (Дата обращения: 03.12.2021).

18. Россия вступает в битву за редкие металлы. У нас есть всё [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cont.ws/@esuper/1946493>. – (Дата обращения: 05.01.2022).

УДК 332.1
DOI

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., проф.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами;

ЖИДЧЕНКО В.Д.,
канд. экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой экономики предприятия;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Раскрыта сущность теории ограничений, детально охарактеризован и проанализирован инструментарий моделей ограничений систем. Выдвинута и доказана гипотеза о влиянии теории ограничений систем (ТОС) на повышение эффективности и устойчивости систем регионального развития. Изложен опыт